

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E LONGITUDINALIDADE DO
CUIDADO MATERNO-INFANTIL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

MULTIPROFESSIONAL HEALTH RESIDENCY AND LONGITUDINALITY OF MATERNAL AND
CHILD CARE IN PRIMARY HEALTH CARE

RESIDENCIA SANITARIA MULTIPROFESIONAL Y LONGITUDINALIDAD DE LA ATENCIÓN
MATERNO-INFANTIL EN ATENCIÓN PRIMARIA

Frankly Eudes Sousa Martins ¹
Mara Sinthya de Sousa Martins ²
Cynthia Guedes Santiago Melquíades ³
Ana Carine Arruda Rolim ⁴
Cristiane Spadacio ⁵

Manuscrito submetido em: 20 de dezembro de 2024.

Aprovado em: 30 de julho de 2025.

Publicado em: 10 de outubro de 2025.

Resumo

A atenção primária à saúde constitui-se como ponto importante para o fortalecimento e organização da atenção à saúde materno-infantil, apresentando, entre suas características centrais e exclusivas, as dimensões do atributo da longitudinalidade do cuidado. A Residência Multiprofissional em Saúde se destaca como uma ferramenta de formação e educação permanente que, articulada com a Estratégia Saúde da Família, tem o potencial de fortalecer a atenção primária e seus atributos. Este estudo objetivou compreender os efeitos da participação da Residência Multiprofissional em Saúde no cuidado materno-infantil com vistas à garantia do atributo da longitudinalidade na atenção primária à saúde. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, analítico-descritiva, fundamentada na perspectiva teórico-conceitual da fenomenologia. Foi desenvolvida na atenção primária através de entrevistas individuais com residentes, profissionais das equipes e usuárias de um município do interior do Rio Grande do Norte. Realizou-se uma análise temática do conteúdo das entrevistas e posteriormente

¹ Doutorando em Saúde da Família pela Universidade Federal da Paraíba. Mestre em Educação, Trabalho e Inovação em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Fisioterapeuta na Fundação Paraibana de Gestão em Saúde e da Rede Municipal de Saúde de Cabedelo.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9660-9790> Contato: frankly_eudes@hotmail.com.

² Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva pela Escola de Saúde Pública da Paraíba. Apoiadora Matricial da Regulação da Escola de Saúde Pública da Paraíba.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7570-1392> Contato: sintyasuzani@hotmail.com

³ Doutoranda em Saúde da Família e Mestre em Saúde da Família pela Universidade Federal da Paraíba. Enfermeira na Rede Municipal de Saúde de João Pessoa.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8694-5221> Contato: cynthia230380@gmail.com

⁴ Doutora em Saúde Coletiva Universidade Estadual de Campinas Professora no Mestrado em Saúde Coletiva e no Mestrado Profissional em Educação, Trabalho e Inovação em Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0447-9683> Contato: ana.carine.rolim@ufrn.br

⁵ Doutora em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Campinas, com Pós-Doutorado em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo. Pesquisadora colaboradora na Universidade de São Paulo.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4582-3540> Contato: cris.spadacio@gmail.com

uma triangulação dos dados a partir das perspectivas dos três atores sociais envolvidos. Compreende-se que a participação da Residência na gestão do trabalho das equipes promoveu um cuidado materno-infantil compartilhado e longitudinal, além de fomentar processos de ensino-aprendizagem baseados na integração entre educação, trabalho e comunidade, bem como práticas humanísticas e interprofissionais, alinhadas às demandas das equipes, serviços e comunidades.

Palavras-chave: Saúde Materno-infantil; Atenção Primária à Saúde; Longitudinalidade do Cuidado; Residência não Médica não Odontológica.

Abstract

Primary health care is an important area for strengthening and organizing maternal and child health care, and one of its central and exclusive characteristics is the attribute of longitudinal care. The Multiprofessional Health Residency stands out as a training and permanent education tool that, when articulated with the Family Health Strategy, has the potential to strengthen primary care and its attributes. This study aimed to understand the effects of the participation of the Multiprofessional Health Residency in maternal and child care with a view to guaranteeing the attribute of longitudinality in primary health care. This is a qualitative, analytical-descriptive study based on the theoretical-conceptual perspective of phenomenology. It was carried out in primary care through individual interviews with residents, team professionals and users in a municipality in the interior of Rio Grande do Norte. A thematic analysis of the content of the interviews was carried out, followed by a triangulation of the data from the perspectives of the three social actors involved. It is understood that the Residency's participation in the management of the teams' work promoted shared and longitudinal maternal and child care, in addition to fostering teaching and learning processes based on the integration of education, work, and community, as well as humanistic and interprofessional practices aligned with the demands of teams, services, and communities.

Keywords: Maternal and Child Health; Primary Health Care; Longitudinality of Care; Non-Medical Non-Dental Residency.

Resumen

La atención primaria es un punto importante para el fortalecimiento y la organización de la atención a la salud materno-infantil, y una de sus características centrales y exclusivas es el atributo de la atención longitudinal. La Residencia Sanitaria Multiprofesional destaca como una herramienta de formación y educación continuada que, articulada con la Estrategia de Salud de la Familia, tiene el potencial de fortalecer la atención primaria y sus atributos. Este estudio tuvo como objetivo conocer los efectos de la participación de la Residencia Multiprofesional de Salud en la atención materno-infantil con vistas a garantizar el atributo de longitudinalidad en la atención primaria de salud. Se trata de un estudio cualitativo, analítico-descriptivo, basado en la perspectiva teórico-conceptual de la fenomenología. Se llevó a cabo en la atención primaria a través de entrevistas individuales con residentes, profesionales del equipo y usuarios en un municipio del interior de Rio Grande do Norte. Se realizó un análisis temático del contenido de las entrevistas, seguido de una triangulación de los datos desde las perspectivas de los tres actores sociales involucrados. Se entiende que la participación de la Residencia en la gestión del trabajo de los equipos promovió una atención materno-infantil compartida y longitudinal, además de fomentar procesos de enseñanza-aprendizaje basados en la integración entre educación, trabajo y comunidad, así como prácticas humanísticas e interprofesionales, alineadas con las demandas de los equipos, servicios y comunidades.

Palabras clave: Salud Materno-Infantil; Atención Primaria; Longitudinalidad de la Atención; Residencia no médica no odontológica.

Introdução

Esforços são direcionados para melhorar a saúde materno-infantil e reduzir a morbimortalidade desse público considerando suas repercussões mundiais (Santos *et al.*, 2018). No Brasil, políticas como a Rede Cegonha e a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) buscam consolidar o cuidado à saúde materno-infantil na perspectiva de redes articuladas de atenção à saúde (Brasil, 2011; Brasil, 2017).

Nesse sentido, com o objetivo de ampliar a estratégia da Rede Cegonha, o Governo Federal, por meio da portaria nº 5.350 de 12 de setembro de 2024, reformula essa rede temática e a renomeia como Rede Alyne, reforçando o compromisso com a oferta contínua de ações de atenção à saúde materno-infantil em territórios adscritos e com o acompanhamento longitudinal da mulher e da criança até os 2 (dois) anos de vida por meio da articulação entre os diferentes pontos de atenção à saúde, de sistemas logísticos, de apoio e de governança da rede e em consonância com o Planejamento Regional Integrado – PRI (Brasil, 2024).

O conjunto de mudanças sociais e econômicas acompanhado das ações e programas governamentais ampliou o acesso e a cobertura dos serviços de saúde, especialmente na Atenção Primária à Saúde (APS), que se constituiu como ponto importante para o fortalecimento e organização da atenção materno-infantil. No Brasil, a Estratégia Saúde da Família (ESF) se destaca como a estratégia prioritária para a ampliação e organização da APS (Brasil, 2017).

Dessa forma, a implementação da ESF foi e continua sendo fundamental para a reestruturação da APS brasileira, integrando diferentes níveis de atendimento e fortalecendo a atuação das equipes de saúde. Ao ampliar o acesso aos serviços de saúde, a ESF promoveu impactos significativos nos indicadores de saúde materna e infantil (Brasil, 2017).

A APS é organizada com base em atributos essenciais e derivados que são cruciais para seu funcionamento, permitindo o alcance de objetivos e articulação com as Redes de Atenção à Saúde (RAS). Entre esses atributos, a longitudinalidade se destaca como característica central e exclusiva desse nível de atenção e envolve a garantia de uma fonte regular de cuidado, a utilização consistente dos serviços ao longo do tempo e a continuidade das ações em um ambiente que fomente laços interpessoais (Starfield; Shi; Macinko, 2005; Oliveira *et al.*, 2023).

Estudos apontam que a qualidade da atenção materno-infantil nos serviços da APS está fortemente ligada à consolidação de seus atributos por meio do trabalho em equipe. No entanto, essa integração ainda é desafiadora, especialmente nas realidades micropolíticas de municípios de pequeno porte do Norte e do Nordeste do Brasil (Leão; Caldeira, 2021; Costa et al., 2022; Dilélio et al., 2024).

Visando fomentar projetos de formação e educação de recursos humanos na saúde, o Ministério da Saúde criou em 2003 a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde (SGTES) que por sua vez instituiu em 2004 a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) a partir da Portaria GM/MS nº 198/2004, sendo reformulada em 2007 pela Portaria GM/MS nº 1.996/2007 (Brasil, 2004; Brasil, 2007).

A Residência Multiprofissional em Saúde (RMS) foi criada pela Lei nº 11.129 de 2005 e representa uma ferramenta de cooperação intersetorial importante na PNEPS. A RMS objetiva facilitar a integração entre educação e trabalho e garantir a inserção qualificada de jovens profissionais com perfil para modificar práticas e criar uma nova cultura de intervenção e de entendimento da saúde no âmbito da implantação e organização do Sistema Único de Saúde (SUS) (Brasil, 2005).

No cenário objeto desse estudo, o Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica da Escola Multicampi de Ciências Médicas (EMCM), unidade especializada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), desde 2016 está inserido nos municípios potiguares de Caicó e Currais Novos, participando e qualificando os serviços da APS e de toda RAS (Oliveira; Melo; Pinto, 2015).

Com isso, a presente pesquisa parte do seguinte questionamento: quais os efeitos da participação da RMS no cuidado materno-infantil com vistas à garantia do atributo da longitudinalidade na APS?

A relevância do tema está na necessidade de se refletir sobre as potencialidades da participação da RMS na atenção materno-infantil ofertada na APS, visando a garantia dos seus atributos, como o da longitudinalidade - considerado como sua característica central, tendo em vista o potencial da RMS como dispositivo de gestão do trabalho capaz de ampliar e fortalecer a APS como fonte habitual e longitudinal de cuidado.

Diante disso, o presente estudo objetivou compreender os efeitos da participação da RMS no cuidado materno-infantil com vistas à garantia do atributo da longitudinalidade na APS.

Materiais e Métodos

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter analítico-descritivo, apoiada na perspectiva teórico-metodológica da fenomenologia. O estudo foi realizado entre janeiro e agosto de 2020, tendo como cenário a APS de um município do interior do Rio Grande do Norte (RN).

De acordo com González *et al.* (2012), os pressupostos fenomenológicos relacionam a experiência ao modo de ser do homem no mundo, considerando aspectos de tempo e espaço e refletindo que o fenômeno é aquilo que se mostra e como se mostra, requerendo uma abertura do pesquisador para a compreensão da vivência a partir do relato do outro, do contexto da experiência vivida no fenômeno e também das suas próprias experiências passadas. O fenômeno em análise neste estudo é da participação da RMS nas ações e serviços de atenção materno-infantil ofertados na APS visando garantir as dimensões do atributo da longitudinalidade.

A RMS estudada é fruto do projeto pedagógico multicampi e está alinhada à missão da EMCM - implementada a partir do programa Mais Médicos, sendo considerada um dos elementos fulcrais para o desenvolvimento da proposta de responsabilidade social e transformação sociopolítica do interior do RN. O programa objetiva oportunizar uma formação de excelência e também possibilitar processos de (re)construção e (re)qualificação da assistência à saúde na RAS, contribuindo para a melhoria das condições de vida dos usuários, consolidação da integração ensino-serviço-comunidade, incentivo à educação permanente dos trabalhadores da saúde e fixação de profissionais egressos nesses municípios (UFRN, 2021).

O programa é composto por 44 residentes distribuídos paritariamente entre os municípios de Caicó e Currais Novos, pertencentes a 8 categorias profissionais: enfermagem, odontologia, nutrição, fisioterapia, serviço social, farmácia, educação física, psicologia, medicina veterinária e fonoaudiologia (Martins *et al.*, 2021).

Os residentes são inseridos nos serviços da rede pública de saúde da região, que constituem cenários de prática a partir de acordos e negociações que acontecem no âmbito do Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde. O processo formativo dos residentes é embasado nos referenciais teóricos e metodológicos da Saúde Coletiva e da Educação e Trabalho Interprofissional em Saúde, e preconiza práticas colaborativas e de aprendizado baseado em projetos e na comunidade (UFRN, 2021).

O programa é composto por uma matriz curricular organizada a partir de três eixos integrados que são distribuídos em módulos teóricos, práticos e teórico-práticos. O eixo transversal ofertado a todos os residentes possui conteúdos que dão subsídio para uma prática integrada e para a articulação de ações na assistência à saúde. Já o eixo comum à área de concentração corresponde às particularidades dos cuidados na AB e suas características específicas na interação dos conhecimentos da equipe multiprofissional (UFRN, 2021; Oliveira; Melo; Pinto, 2015).

O eixo longitudinal é dividido pelas categorias profissionais que compõem o programa e corresponde a singularidade de cada núcleo profissional, sendo que cada profissão tem pontos intrínsecos para integrar na equipe multidisciplinar (UFRN, 2021; Oliveira; Melo; Pinto, 2015).

Entre janeiro e agosto de 2020, foram realizadas entrevistas individuais com 33 (trinta e três) participantes, sendo 10 (dez) residentes, 17 (dezessete) profissionais da ESF e 6 (seis) usuárias. Todas as pessoas entrevistadas participaram de atividades de cuidado materno-infantil com o apoio da residência do município estudado. Utilizou-se dois roteiros distintos, um para usuárias e outro para residentes e profissionais, ambos envolvendo questões problematizadoras sobre a atuação da RMS junto às equipes da ESF na oferta do cuidado materno infantil na APS. A coleta dos dados foi interrompida com base no critério de saturação (Moura *et al.*, 2022).

A análise temática dos dados da entrevista obedeceu a proposta de Braun e Clarke (2006), sendo orientada pelo referencial teórico-conceitual sobre longitudinalidade do cuidado compreendido a partir das produções de Starfield, Shi e Macinko (2005), Oliveira *et al.* (2023), Kessler *et al.* (2019) e Rodríguez e Peña (2022).

Com base nesses referenciais, considerou-se as seguintes dimensões do atributo da longitudinalidade do cuidado: conhecimento dos profissionais sobre a população adscrita, identificação da fonte habitual de atenção pelos usuários, acesso e uso adequado da fonte de

atenção, acompanhamento das necessidades de saúde dos usuários, cooperação mútua e humanizada, e ambiente com vínculo/laços interpessoais.

Visando uma investigação mais profunda do objeto de pesquisa, realizou-se uma triangulação dos dados provenientes dos três diferentes olhares dos atores sociais envolvidos (usuários, profissionais e residentes), para posterior discussão e correlação com a literatura pertinente ao tema. Esse subtipo de triangulação se apoia em distintas fontes de dados e nas diferentes perspectivas que os protagonistas do fenômeno podem assumir para realizar uma descrição e compreensão mais rica e detalhada do fenômeno estudado (Azevedo *et al.*, 2013; Holanda; Farias, 2020).

A pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi da UFRN, sob o parecer nº 20140619.2.0000.5568. Objetivando preservar a identidade dos participantes, os codinomes U1 a U6 foram utilizados para as usuárias, P1 a P17 para os profissionais, e R1 a R10 para os residentes.

Resultados e Discussão

Na análise compreensiva dos dados das entrevistas, os relatos dos participantes foram destacados e originaram diversos núcleos temáticos de sentidos. Na interpretação dos dados, esses núcleos de sentidos foram triangulados e agrupados em categorias temáticas, que, por sua vez, formaram os subtópicos deste trabalho.

Ressalta-se, antes de tudo, que este estudo envolve um município do interior do Nordeste, atravessado por uma série de especificidades geográficas, econômicas, políticas, sociais e culturais, que podem reverberar de forma mais ou menos intensa nos resultados encontrados.

- Participação da Residência nas Ações de Cuidado Materno-Infantil

A residência vem e traz, ela vem e de repente acontece tudo isso aqui. (P2)

Esta categoria foi formada a partir de núcleos de sentidos relacionados à participação da RMS nas ações e serviços ofertados para a população materno-infantil. Observou-se que as atividades de pré-natal (PN) compartilhado, grupo de gestantes, visita de vinculação, visita

puerperal, procedimento de avaliação do frênulo lingual em recém-nascidos (teste da linguinha) e consulta de crescimento e desenvolvimento compartilhada e coletiva (CD coletivo e compartilhado) foram as mais relatadas pelos participantes.

Das minhas duas gestações passadas eu nunca tive um acompanhamento tão bom como o acompanhamento de agora com a residência. **(U2)**

A residência foi determinante para a realização dessas ações, pois algumas ações já vinham sendo feitas, mas não de forma regular e compartilhada. **(R6)**

A residência foi importante para reativar algumas ações, deixar mais regular... e inclusive trazer novas ações, como a visita de vinculação das gestantes à maternidade aqui da cidade. **(P17)**

Infere-se que a participação da RMS promoveu a ampliação das ações e serviços de cuidado materno-infantil, fortalecendo a gestão do trabalho para uma atenção à saúde mais integral e compartilhada, composta por novas ações consideradas importantes para os participantes, como as visitas de vinculação à maternidade que foram realizadas com as gestantes acompanhadas pelas equipes.

A RMS configura-se como uma das estratégias da PNEPS para transformar o modelo de atenção à saúde vigente no país, visando superar o processo de cuidado estritamente centrado na figura do médico, no hospital e em intervenções impositivas e impessoais (Ota, 2023; Carneiro; Teixeira; Pedrosa, 2022). O trabalho colaborativo oportunizado pela RMS promove uma formação em saúde diferenciada, e com isso, os profissionais egressos dos programas possuem aptidão para trabalhar em equipe, de acordo com necessidades loco-regionais e orientados pelos princípios do SUS (Carneiro; Lima; Arce, 2025).

No contexto pesquisado, evidencia-se que, a partir da participação da RMS, as consultas de PN e de CD foram percebidas como sendo mais regulares e compartilhadas entre os profissionais das equipes e os residentes, o que favorece o potencial da APS ofertar um acompanhamento mais longitudinal e integral da população adscrita. No estudo de Santos *et al.* (2020) é ressaltada a importância da RMS, especialmente na APS, para a promoção de espaços de problematização nos serviços, de atuação interdisciplinar e de construção de novos saberes e de renovação cuidado em saúde, reverberando em uma atenção mais qualificada, integral e humanizada.

- Vínculo e Resposta às Necessidades de Saúde Materno-Infantil

Foi a unidade que eu fui mais bem atendida de todos os bairros que morei, e acho que muito por causa de vocês da residência. (U4)

Nesta categoria, identificou-se núcleos de sentidos relacionados à vinculação das equipes de saúde e residentes às usuárias acompanhadas, bem como às respostas às suas necessidades de saúde.

Sempre que os profissionais podiam eles atenderem às minhas necessidades, tanto a residência quanto o posto. (U6)

Acho que atendeu sim, rendendo bons frutos até hoje. Graças a dedicação, aliás, ao empenho que a residência teve pra que eles tivessem esse compromisso com o próprio cuidado. (P2)

Identifica-se que os participantes destacam em suas falas que as necessidades em saúde das usuárias acompanhadas foram atendidas de forma integral a partir do apoio da RMS às equipes de saúde. Na APS, o atributo da integralidade está diretamente atrelado ao da longitudinalidade do cuidado, sendo, o cumprimento de ambos, essencial para o bom desempenho e qualidade dos serviços de saúde (Starfield; Shi; Macinko, 2005; Moysés *et al.*, 2019).

Oliveira *et al.* (2023) trazem em seu estudo que as equipes de saúde precisam compreender os fatores que promovem a longitudinalidade do cuidado e reconhecer seus impactos, para que possam utilizar de estratégias que melhorem a qualidade dos cuidados e a organização dos equipamentos de saúde.

Então essas ações fazem com que se fortaleçam os vínculos dessa tríade que é usuário, profissional do serviço e residente. (P6)

Eu fiquei muito apegada principalmente à residência, mas também às outras pacientes e alguns profissionais da unidade, são maravilhosos. (U4)

Além da gente com as usuárias, também criava um vínculo umas com as outras. (P4)

Apreende-se ainda que os participantes reconhecem a construção de uma aproximação e vínculo entre usuárias, residentes e profissionais, sendo considerado um fator determinante para os efeitos do cuidado materno-infantil ofertado, à medida que o vínculo é uma ferramenta que facilita a garantia do seu caráter longitudinal.

Infere-se também que o vínculo construído tem potencial de promover a adesão das usuárias aos cuidados ofertados, e com isso, passam a reconhecer os serviços de APS como sua fonte habitual de cuidados e a confiar no acompanhamento longitudinal dos seus profissionais de referência. Esses achados corroboram com os estudos que já vêm enfatizando os efeitos da inserção da RMS na qualidade do trabalho e do cuidado em saúde nesse nível de atenção (Dilélio *et al.*, 2024; Silva; Dalbello-Araujo, 2019; Martins *et al.*, 2021).

A partir dos relatos, compreende-se que a participação da RMS foi considerada determinante para que o cuidado ofertado atendesse às necessidades de saúde das usuárias, sendo destacadas as potencialidades da vinculação entre residentes e usuárias, que foi possível, segundo os relatos, pela comunicação aberta e acessível com as usuárias, e pela maior disponibilidade para atender às suas demandas e anseios.

Belfort, Vasconcelos e Nicolotti (2025) concluíram em seu estudo que a RMS foi capaz de ampliar e transformar saberes e práticas nos cenários de prática, centrar o cuidado nas necessidades de saúde da comunidade, e enfatizar o processo de ensino-aprendizagem coletivo e inserido no cotidiano dos serviços e das pessoas.

- Garantindo a Longitudinalidade do Cuidado Materno-Infantil

Eu queria que tivesse a residência em todas as unidades. (P15)

Essa categoria foi formada por núcleos de sentidos relativos aos efeitos da participação da RMS ao longo das ações ofertadas com vistas à garantia do atributo da longitudinalidade do cuidado. Verifica-se que, na percepção dos participantes, a RMS foi fundamental para que as ações e serviços fossem orientados a partir das dimensões do atributo da longitudinalidade.

A residência fortaleceu as usuárias enquanto grupo, eu acho que foi importante para esse vínculo do serviço com a comunidade e com determinado grupo, no caso o materno infantil. (R5)

Eu não seria a mãe que sou hoje se não fosse por vocês residentes. (U5)

A residência foi muito importante, trouxe muita informação pra gente, sempre estavam ali dispostos a nos ajudar. (U3)

A residência gera esse cuidado ampliado, essa clínica ampliada, que a gente tem um leque de opções como profissionais que eu posso fazer um encaminhamento, fazer um acompanhamento interprofissional. (P4)

Destacam-se nos relatos dos participantes, efeitos do apoio dos residentes como maior engajamento das usuárias, melhor comunicação, construção de vínculos mais fortes e promoção de uma atenção mais integral. Com isso, depreende-se que a participação da RMS promoveu uma atenção à saúde materno-infantil da APS pautada na clínica ampliada e no acompanhamento longitudinal das suas necessidades biopsicossociais e familiares.

Tais achados estão de acordo com o estudo de Silva e Dalbello-Araujo (2019), que observaram que na APS, uma equipe ampliada pela inserção de residentes multiprofissionais, é capaz de promover um maior escopo de serviços de cuidados à população, uma atenção mais integral e um acompanhamento regular ao longo do tempo.

Compreende-se que a RMS foi percebida pelos participantes como um dispositivo que impulsiona a gestão do trabalho na APS, promovendo nos serviços a cultura do planejamento das ações, a programação compartilhada do cuidado e o compromisso com a garantia dos atributos, fortalecer o potencial das ações ofertadas garantirem um cuidado materno-infantil longitudinal.

A residência sempre puxava para seguir uma programação e como os agentes de saúde tinham mais contato com o público do posto, divulgavam. **(P15)**
Com a residência a gente viu a importância de priorizar o que a gente chama de planejamento estratégico das ações e nesse planejamento estabelecer metas de curto, médio e longo prazo. **(P10)**
O planejamento era sempre ressaltado pela residência, às vezes ficava até muito dependente dos residentes. **(R9)**

Estudos constataram que a atuação dos programas de RMS nos serviços de saúde têm o potencial de fortalecer o trabalho em equipe, o aprendizado, as relações interprofissionais e a aquisição de competências que promovem a atenção integral dos usuários, como o planejamento do cuidado (Carneiro; Lima; Arce, 2025; Silva; Dalbello-Araujo, 2019).

Formação dos Residentes ao Longo do Cuidado Materno-Infantil

Foram várias vivências, vários saberes compartilhados. **(R10)**

Esta categoria foi formada a partir de núcleos de sentidos identificados a respeito da formação dos residentes ao longo das ações ofertadas. Observou-se que os participantes consideram que o cuidado materno-infantil na APS oportunizou experiências formativas importantes no âmbito da RMS.

As ações ajudaram a todos a trabalhar em equipe e acho que isso é muito produtivo para a residência. **(P4)**
Eu aprendi muita coisa, pois eu não tinha proximidade com essa linha de cuidado materno-infantil. **(R10)**
Então todo mundo ganha muito, né? os residentes também, já que aprendem muito uns com os outros. **(R4)**
A residência foi muito importante porque é uma troca de experiência, pois eles também estavam, acredito eu, aprendendo junto com a gente. **(U1)**

Compreende-se que o cuidado materno-infantil ofertado sob a lógica da longitudinalidade do cuidado e do trabalho colaborativo tem potencial de impactar não somente na saúde e bem-estar da população, mas também no processo de gestão da educação nos serviços, sendo ressaltadas, no cenário desta pesquisa, experiências exitosas relacionadas ao trabalho em equipe, à construção de vínculo com a população adscrita e a troca de saberes/vivências ao longo das ações.

As vivências formativas que ocorreram no contexto de cuidado materno-infantil estudado foram oportunizadas pelo modelo de organização do trabalho e do cuidado da APS a partir da ESF e reafirmam esse nível de atenção como um campo de prática potente para os processos de formação e educação permanente em saúde (Brasil, 2007).

Além disso, infere-se que a vivências destacadas pelos participantes possuem o potencial de promover aquisição e consolidação de competências almejadas pelos programas de RMS, que amparados no treinamento em serviço, objetivam formar profissionais segundo as necessidades locais, isto é, com capacidades e especialidades específicas conforme a deficiência regional a partir da inserção dos residentes nos serviços do SUS (Carneiro; Lima; Arce, 2025).

No entanto, assim como perceberam os efeitos da participação da RMS na garantia de um cuidado materno-infantil longitudinal na APS e de uma formação profissional e pessoal significativas, os residentes também destacam em seus relatos a sobrecarga de trabalho gerada ao tentar sustentar a regularidade das ações e serviços estudados.

A residência atuou na qualificação desses momentos, conseguiram aperfeiçoar todas as ações, e garantiram a realização delas independente de um total engajamento das equipes. (R5)

É como se a partir do momento que a residência sair algumas ações não acontecerão mais, pois é como se nós fossemos, assim, realmente o vínculo e o meio em que essas ações iriam se realizar. (R6)

Houve desafios em relação a equipe. Foi uma dificuldade que eu encontrei, porque muitas vezes a gente não conseguia caminhar junto. (R1)

Depreende-se que os residentes percebem certa fragilidade no engajamento e apoio de alguns profissionais das equipes durante o planejamento e desenvolvimento das ações em determinados momentos e cenários do estudo. Tendo em vista que esses profissionais também são seus preceptores, infere-se que esse contexto de fragilidade na preceptoria pode ter gerado desafios à garantia de um cuidado longitudinal e um processo de ensino-aprendizado significativo na APS.

A preceptoria deve se constituir um espaço de reflexão compartilhada sobre o cotidiano dos serviços de saúde, sendo uma oportunidade para preceptores e educandos (residentes, graduandos) proporem “estratégias, arranjos e caminhos para uma clínica viva, dialógica e ampliada” (Belfort; Vasconcelos; Nicolotti, 2025, p. 6).

No entanto, deve-se problematizar a sobrecarga que os profissionais da ESF vivenciam cotidianamente nos serviços da APS, bem como a falta de incentivo financeiro ou de garantia de horários para educação permanente que muitas vezes atravessam o cotidiano do trabalho desses profissionais (Silva; Dalbello-Araujo, 2019). Tais fatores podem estar atrelados às dificuldades no processo de preceptoria que foram evidenciadas nesta pesquisa em determinados momentos e cenários.

Os estudos de Souza *et al.* (2025) e Carneiro, Lima e Arce (2025) observaram que as barreiras impostas ao processo formativo e de integração ensino-serviço que acontece na RMS estariam relacionadas a alguns entraves cotidianos dos serviços, à falta de compreensão sobre educação interprofissional, bem como à forte cultura uniprofissional e biomédica que predomina nos cenários de prática dos programas.

O cotidiano dos serviços de saúde e as dinâmicas da gestão do cuidado são apontados como aspectos centrais do processo de formação em saúde, direcionando para o enfrentamento dos desafios para a consolidação do SUS (Silva; Dalbello-Araujo, 2019). Duarte e Bernardes (2025, p. 19) ressaltam a importância de construir e fortalecer coletivamente os espaços de representação e gestão das RMS para garantir uma “formação contextualizada e integral”, priorizando o diálogo com aqueles sujeitos que são responsáveis pelas práticas cotidianas nos serviços e territórios.

- Dificuldades e Insatisfações Durante o Cuidado Materno-Infantil Compartilhado

Não teve insatisfação, e eu acho que se fizer a diferença para uma pessoa valeu a pena, e fez para mim. (U1)

Esta categoria temática foi composta por núcleos de sentidos que surgiram a partir dos relatos dos participantes sobre como perceberam as dificuldades e insatisfações que atravessaram o cuidado materno-infantil ofertado na APS. Identificou-se que as usuárias perceberam poucas dificuldades sendo elas relativas à sua própria participação e ao engajamento regular dos seus pares nas ações ofertadas.

O único desafio era falar de mim, e as ações não eram só pra gente, eram sobre a gente, e é muito difícil falar de mim. (U2)

A maior dificuldade foi a questão de conseguir conciliar os horários de todas as gestantes para que houvessem mais ações. (U3)

Muitas vezes elas reclamavam de falta de tempo para participar, e às vezes demorava um pouco no serviço, que de manhã era corrido porque elas tinham afazeres pra fazer, entendeu? (P9)

Verificou-se que a impossibilidade de adequar sua rotina de responsabilidades domésticas com a participação habitual nas atividades que estavam sendo regularmente ofertadas nos serviços de APS, foi um núcleo de sentido que surgiu expressivamente nos relatos das usuárias e dos profissionais. Assim, infere-se que essa indisponibilidade pode ter sido um fator desafiador para que uma parcela da população materno-infantil adscrita participasse de forma mais efetiva e regular nas ações ofertadas.

Starfield, Shi e Macinko (2005) ressaltam que acompanhamento, satisfação e confiança do usuário são dimensões essenciais do atributo da longitudinalidade, assim como o seguimento e efetividade do tratamento, avaliação das necessidades de saúde, compreensão do processo de encaminhamento e redução de internações hospitalares. Para esses autores, posicionar a relação com o usuário como aspecto central desse atributo é o que o difere da “continuidade do cuidado” – termo utilizado como sinônimo, mas que envolve uma sucessão de eventos entre as consultas sem considerar o local, os motivos e a relação pessoal ao longo do tempo.

Em contrapartida, depreende-se que para a RMS e a ESF as principais dificuldades estavam relacionadas à dificuldade de trabalhar de forma integrada e compartilhada.

Dificuldades eu acho que é em relação a equipe. Foi uma dificuldade que eu encontrei, porque muitas vezes a gente não conseguia caminhar junto. (R1)

Dialogamos com a equipe também sobre a importância de as ações não ficarem somente sob responsabilidade dos residentes, estimulando que eles participem também, pois na unidade que eu era residente fixa, ficou só a cargo da residência. (R8)

A insatisfação foi com aqueles profissionais da unidade que não se integraram, não se uniram, não tiveram uma participação como um todo. (P2)

Silva e Dalbello-Araujo (2019) citam que no contexto da RMS é importante utilizar estratégias que humanizem as relações de trabalho, pois consideram que os aspectos envolvidos nos processos de trabalho evidenciam o posicionamento ético, político e o compromisso com os ideais do Projeto de Reforma Sanitária para o SUS.

Outras dificuldades identificadas mais pontualmente na análise das falas de alguns participantes estavam atreladas à comunicação em algumas ações, ao deslocamento das usuárias, estrutura dos equipamentos da APS, sobrecarga profissional e falta de preparo para algumas ações e serviços de cuidado materno-infantil.

A questão da comunicação às vezes dá problema, pois sempre tem uma pessoa ou outra que diz que não sabia. (P1)

As dificuldades em relação às atividades é que as gestantes têm muita dificuldade em deslocamento, tipo de ir pra unidade. (R4)

Outra dificuldade foi no espaço, e a nossa gestão deveria investir mais nesse setor. (P4)

A gente começou a abraçar todas ações e foi um pouco sobrecarregado. (R1)

Em questões individuais, eu tive muita dificuldade por não ter tido um conhecimento prévio sobre esse público materno-infantil. (R6)

Souza *et al.* (2025) destacam que a sobrecarga de trabalho e a comunicação ineficaz interferem na colaboração interprofissional que é fomentada no contexto da RMS e realçam a necessidade de investimentos na melhoria dos processos de ensino-aprendizagem dos residentes orientados pela colaboração interprofissional.

No estudo de Oliveira *et al.* (2023) é evidenciada a necessidade de fortalecer o atributo da longitudinalidade na APS, pois são reconhecidos os seus impactos na saúde dos usuários, tendo em vista que promove a qualidade do cuidado, a adesão ao tratamento e a satisfação do usuário.

Silva e Dalbello-Araujo (2019) ressaltam que os limites para o cuidado em saúde impactam diretamente na atuação dos programas de residência, mas que poucas fragilidades são advindas especificamente dos programas. Nesse sentido, os autores sugerem que a inserção dos residentes nos serviços evidenciaria aqueles aspectos que estão fragilizando o trabalho em saúde, mas também destacaria aqueles que o estão potencializando.

Duarte e Bernardes (2025) estudando materiais e documentos públicos visando abordar discursos e controvérsias envolvidos na institucionalização e no cotidiano das RMS no Brasil, observaram um processo de construção alinear e a existência de distintos interesses e relações de poder em torno do funcionamento dos programas que podem estar promovendo retrocessos e precarização.

Considerações Finais

Conclui-se que a participação da RMS contribuiu para ampliar e qualificar o cuidado materno-infantil ofertado na APS, fortalecendo ações e serviços com potencial de garantir o acompanhamento longitudinal e humanizado da população adscrita, bem como de oportunizar espaços coletivos e democráticos de cuidado, de educação permanente e de trabalho interprofissional.

Depreende-se a partir das percepções dos participantes do estudo que a atenção à saúde materno-infantil ofertada com a colaboração da Residência atendeu as dimensões do atributo da longitudinalidade do cuidado e respondeu adequadamente às necessidades de saúde das usuárias acompanhadas na APS, sendo destacado o protagonismo dos residentes na gestão do trabalho, demonstrando forte engajamento e disponibilidade nas ações, comunicação acessível e contínua com as usuárias, bem como expressiva aproximação e vinculação com os territórios adscritos.

Verificou-se que o cuidado materno-infantil ofertado a partir de práticas colaborativas, além de garantir as dimensões do atributo da longitudinalidade, qualificou também a gestão da educação nos serviços, possibilitando aos residentes e profissionais dos serviços processos de ensino-aprendizado pautados na integração educação-trabalho-comunidade e assim capazes de promover competências imprescindíveis para o trabalho na APS e no SUS.

Apesar de desafios pontuais, a pesquisa reafirma o papel estratégico da RMS para a reflexão, reorientação e fortalecimento dos processos de trabalho e educação que acontecem no SUS, em especial nos equipamentos APS - pelo seu importante papel coordenador de toda RAS e seu potencial de resistir ao modelo de cuidado biologicista e fragmentado ainda vigente.

Para isso, a pesquisa aponta a necessidade de oportunizar, problematizar e qualificar o processo de integração educação-serviço-comunidade no âmbito das RMS e da APS, de forma a garantir uma formação que seja digna, humanística, interprofissional, e envolva os atributos, os princípios do SUS, preceptoria adequada e educação permanente nos serviços.

Algumas limitações se apresentaram ao longo deste estudo, dentre elas a escassez de estudos que se propõe a relacionar a atuação da RMS com a presença e extensão do atributo da longitudinalidade – o que pode ter limitado a discussão; a dificuldade de contactar e conseguir a colaboração das usuárias – tendo em vista as mudanças de territórios e ao contexto de vida sobrecarregado das usuárias mães; e ainda os limites inerentes à própria abordagem do estudo.

Agradecimentos

Agradecemos as contribuições da discente do programa, Mayra Kelly, nos processos de coleta e organização dos dados, a todas as usuárias, equipes e pessoas que estavam na gestão da Saúde da Família do município de Caicó/RN, e a todos os docentes, coordenadores, residentes e preceptores do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica da EMCM/UFRN, pela disponibilidade e colaboração com a pesquisa. Em memória de Débora Cristina, a eterna mamãe de Anthony Arthur.

Referências

AZEVEDO, C. E. F.; OLIVEIRA, L. G. L.; GONZALEZ, R. K.; ABDALLA, M. M. A Estratégia de Triangulação: Objetivos, Possibilidades, Limitações e Proximidades com o Pragmatismo. In: ENCONTRO DE ENSINO E PESQUISA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE, 6, 2013, Brasília. **Anais [...]** Brasília: ANPAD, 2013, p. 1-16. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/281285824_A_Estrategia_de_Triangulacao_Objeticos_Possibilidades_Limitacoes_e_Proximidades_com_o_Pragmatismo

BELFORT, S. R. C.; VASCONCELOS, M. F. F.; NICOLOTTI, C. A. Na confluência das águas do sus: uma experiência de cogestão em residência multiprofissional. **Cenas Educacionais**, v.8, p.e22121, 2025. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/22121>

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS nº 1.459 de 24 de junho de 2011**. Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - a Rede Cegonha. Diário Oficial da União, 24 jun. 2011.

BRASIL. **Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007**. Dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2007.

BRASIL. **Portaria GM/MS nº 198, de 13 de fevereiro de 2004**. Institui a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como estratégia do Sistema Único de Saúde para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor e dá outras providências. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2004.

BRASIL. **Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017**. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Gabinete do Ministro. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017.

BRASIL. **Portaria nº 5.350 de 12 de setembro de 2024**. Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre a Rede Alyne. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024.

BRASIL. **Portaria Interministerial nº 2.118, de 3 de novembro de 2005**. Institui parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde para cooperação técnica na formação e desenvolvimento de recursos humanos na área da saúde. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2005.

BRAUN, V.; CLARKE V. Using thematic analysis in psychology. **Qualitative Research in Psychology**, Abingdon, v.3, n.2, p.77-101, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>

CARNEIRO, E. M.; TEIXEIRA, L. M. S.; PEDROSA, J. I. dos S. A Residência Multiprofissional em Saúde: expectativas de ingressantes e percepções de egressos. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v.31, n.3, p. e310314, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-73312021310314>

CARNEIRO, T. C. S.; LIMA, B. P. S.; ARCE, V. A. R. Educação interprofissional no âmbito das residências multiprofissionais em saúde: potencialidades e desafios. **Cenas Educacionais**, v.8, p.e22305, 2025. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/22305>

COSTA, F. P.; ALBUQUERQUE, I. M. N.; RIBEIRO, M. A.; ARRUDA, A. K. S.; ARAÚJO P. H. M. Qualidade da Atenção Primária à Saúde para a Rede Cegonha: Avaliação da Estrutura e Processo. **Revista Saúde e Desenvolvimento Humano**, v.10, n.2, p.1-11, 2022. DOI: <https://doi.org/10.18316/sdh.v10i2.8591>

DILÉLIO, A. S.; NATIVIDADE, M.; FACCHINI, L. A.; PEREIRA, M.; TOMASI, E. Structure and process in primary health care for children and spatial distribution of infant mortality. **Revista de Saúde Pública**, v.58, n.21, p.1-11, 2024. DOI: <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2024058005527>

DUARTE, M. K. F. S.; BERNARDES, J. S. Controvérsias na constituição das residências multiprofissionais em saúde no Brasil: análise de documentos públicos. **Cenas Educacionais**, v.8, p.e22197, 2025. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/22197>

GONZÁLEZ, A. D.; GARANHANI, M. L.; BORTOLETTO, M. S. S.; ALMEIDA, M. J. D.; MELCHIOR, R.; NUNES, E. D. P. A. Fenomenologia heideggeriana como referencial para estudos sobre formação em saúde. **Revista Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, v.16, n.42, p.809-817, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-32832012005000035>

HOLANDA, G. S.; FARIAS, I. M. S. Estratégia da triangulação: uma incursão conceitual. **Revista Atos de Pesquisa em Educação**, v.15, n.4, p.1150-1166, 2020. DOI: <https://doi.org/10.7867/1809-0354.2020v15n4p1150-1166>

KESSLER, M.; LIMA, S. B. S.; WEILLER, T. H.; LOPES, L. F. D.; FERRAZ, L.; EBERHARDT, T. D.; SOARES, R. S. A.; TRINDADE, L. L. Longitudinalidade do cuidado na atenção primária: avaliação na perspectiva dos usuários. **Acta Paulista de Enfermagem**, v.32, n.2, p.186-193, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-0194201900026>

LEÃO, H. M.; CALDEIRA, A. P. Acessibilidade e trajetórias de cuidado para crianças com internações por condições sensíveis à atenção primária. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.26, n.8, p.3209-3220, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232021268.08882020>

MARTINS, F. E. S.; SPADACIO, C.; ROLIM, A. C. A.; GOMES, F. V. F.; OLIVEIRA, D. J. B.; FERNANDES, M. L. A. Residência multiprofissional em atenção básica e ações de longitudinalidade do cuidado na atenção primária à saúde materno-infantil. In: Martins, F. E. S. (Org.) **Formação em saúde em tempos de resistência: Contribuições e potencialidades da residência multiprofissional em saúde no sertão potiguar**. Porto Alegre: Editora Rede Unida; p. 17-53, 2021.

MOURA, C. O.; SILVA, Í. R.; SILVA, T. P.; SANTOS, K. A.; CRESPO, M. C. A.; SILVA, M. M. Methodological path to reach the degree of saturation in qualitative research: grounded theory. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v.75, n.2, p.e20201379, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-1379>

MOYSÉS, R. P. C.; TEIXEIRA, V. C. L.; MARTINS, R. G.; SOUZA, C. S. M.; ABENSUR, T. C.; PEREIRA, M. G. Integralidade e longitudinalidade da Atenção Primária à Saúde da mulher: uma análise de três municípios amazônicos. **Revista APS**, v.22, n.1, p.168-182, 2019. DOI: <https://doi.org/10.34019/1809-8363.2019.v22.16740>

OLIVEIRA, A. L. O.; MELO, L. P.; PINTO, T. R. **Programa Multicampi de Residência Multiprofissional em Atenção Básica**. Caicó: Repositório da UFRN, 2015.

OLIVEIRA, L. G. F. O.; FRACOLLI, L. A.; CASTRO, D. M. C. L.; GRYSHECK, A. L. F. P. L.; PINA-OLIVEIRA, A. A.; SILVA, L. A.; SANTOS, J. C.; LICO, F. M. C.; CAMPOS, D. S.; GERALDO, D. C. Longitudinalidade na atenção primária à saúde: explorando a continuidade do cuidado ao longo do tempo. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, v.27, n.7, p.3385-3395, 2023. DOI: <https://doi.org/10.25110/arqsaude.v27i7.2023-009>

OTA, L. L. N. **As danças das formações em uma residência multiprofissional em saúde: passos para formar no e para o Sistema Único de Saúde**. 2023. 164f. Dissertação (Mestrado em Estudos Socioculturais e Comportamentais da Educação Física e Esporte) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023.

RODRÍGUEZ, R. M. A.; PEÑA, P. A. Longitudinalidad en Atención Primaria: un factor protector de la salud. **Revista Clínica de Medicina de Família**, v.15, n.2, p.75-76, 2022. Disponível em: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-695X2022000200075&lng=es&nrm=iso

SANTOS, J. S. X.; SILVA, A. S.; CARVALHO, L. A.; SOARES, J. O.; LOPES, S. P. A.; MOREIRA, M. B. A. A atuação do cirurgião-dentista, vinculado a um programa de residência multiprofissional em saúde, no combate à COVID-19 na Atenção Primária à Saúde: relato de experiência. **Journal of Management & Primary Health Care**, v.12, n.e24, 2020. DOI: <https://doi.org/10.14295/jmphc.v12.993>

SANTOS, N. C. C. B.; VAZ, E. M. C.; NOGUEIRA, J. A.; TOSO, B. R. G. O.; COLLET, N.; REICHERT, A. P. S. Presença e extensão dos atributos de atenção primária à saúde da criança em distintos modelos de cuidado. **Caderno de Saúde Pública**, v.34, n.1, p.e00130916, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00014216>

SILVA, C. A.; DALBELLO-ARAUJO, M. Programa de Residência Multiprofissional em Saúde: o que mostram as publicações. **Saúde Debate**, v.43, n.123, p.1240-1258, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/0103-1104201912320>

SOUZA, M. C.; PASSOS, V. A.; BORGES, G. S. S.; CORREIA, Y. V. C.; PIMENTEL, M. M. W.; LEAL, J. A. L.; CARDOSO, T. M. P. B.; SILVA, A. B. F. B. Barreiras enfrentadas no processo formativo de uma residência multiprofissional em saúde: um estudo na perspectiva da interprofissionalidade. **Cenas Educacionais**, v.8, p.e19170, 2025. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/19170>

STARFIELD, B.; SHI, L.; MACINKO, J. Contribution of Primary Care to Health Systems and Health. **The Milbank Quarterly, Hoboken**, v.83, n.3, p.457-502, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1468-0009.2005.00409.x>

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. **Manual dos programas de residência multiprofissional em saúde EMCM/UFRN**. Caicó: Escola Multicampi de Ciências Médicas, 2021.